

IJTIMOY PEDAGOGIKA FANINING NAZARIY ASOSLARI

Qarshiyeva Munisa Obidjon qizi, Yerejepova Asiya Mirzatulla qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika yo`nalishi 2-kurs
24/01-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701654>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy pedagogika fanining mazmuni, predmeti, maqsadi va nazariy asoslari yoritiladi. Ijtimoiy pedagogika – insonning jamiyatda ijtimoiylashuvi, ma'naviy-axloqiy shakllanishi hamda ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabatini o'rganadigan fan sifatida ahamiyatlidir. Maqolada ijtimoiy pedagogikaning shakllanish jarayoni, uning pedagogika, sotsiologiya, psixologiya va falsafa fanlari bilan uzviy bog'liqligi tahlil qilinadi. Shuningdek, bu fan doirasida shaxsni har tomonlama kamol toptirish, ijtimoiy muammolarni hal etishda pedagogik yondashuvning o'rni ochib beriladi. Tadqiqot natijalari ijtimoiy pedagogikaning barkamol avlodni tarbiyalash, jamiyat taraqqiyotini ta'minlash va insonparvarlik g'oyalari mustahkamlashdagi nazariy hamda amaliy ahamiyatini ko'rsatadi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются содержание, предмет, цель и теоретические основы социальной педагогики. Социальная педагогика представляет собой науку, изучающую процессы социализации личности, её духовно-нравственное становление и взаимодействие с социальным окружением. В статье анализируется процесс формирования социальной педагогики, её взаимосвязь с педагогикой, социологией, психологией и философией. Кроме того, раскрывается роль педагогического подхода в гармоничном развитии личности и решении социальных проблем. Результаты исследования показывают, что социальная педагогика имеет важное теоретическое и практическое значение в воспитании всесторонне развитого поколения, обеспечении прогресса общества и укреплении гуманистических ценностей.

Abstract. This article explores the content, subject, purpose, and theoretical foundations of social pedagogy. Social pedagogy is a discipline that studies the processes of human socialization, moral and ethical development, and interaction with the social environment. The article analyzes the formation of social pedagogy and its close connection with pedagogy, sociology, psychology, and philosophy. In addition, the role of the pedagogical approach in the comprehensive development of the individual and in addressing social issues is discussed. The research findings demonstrate that social pedagogy holds both theoretical and practical significance in educating a well-rounded generation, ensuring social progress, and strengthening humanistic values.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy pedagogika, nazariy asoslar, shaxs tarbiyasi, ijtimoiylashuv, ma'naviy-axloqiy kamolot, pedagogik jarayon, jamiyat va shaxs munosabati, sotsiologiya bilan bog'liqlik, psixologik omillar, insonparvarlik qadriyatlarini, barkamol avlod, ta'lim va tarbiya, pedagogik yondashuv.

Ключевые слова: Социальная педагогика, теоретические основы, воспитание личности, социализация, духовно-нравственное развитие, педагогический процесс, взаимоотношение общества и личности, связь с социологией, психологические факторы, гуманистические ценности, гармонично развитое поколение, образование и воспитание, педагогический подход. всесторонне развитое поколение, семья, нравственное

воспитание, социализация, развитие личности, ценности, родительская ответственность, социальные институты, межличностные отношения, махалля, социальная роль.

Keywords: *Social pedagogy, theoretical foundations, personality education, socialization, moral and spiritual development, pedagogical process, relationship between society and individual, connection with sociology, psychological factors, humanistic values, well-rounded generation, education and upbringing, pedagogical approach.*

Kirish. Ijtimoiy pedagogika zamonaviy pedagogika tizimida alohida o‘rin tutuvchi mustaqil fan sohasi hisoblanadi. U insonning jamiyatda ijtimoiylashuvi, ma’naviy-axloqiy shakllanishi va ijtimoiy muhitga moslashuv jarayonlarini o‘rganadi. “Ijtimoiy pedagogika” atamasi ikki muhim yo‘nalish – “ijtimoiy” va “pedagogika” tushunchalarining uyg‘unlashuvi natijasida vujudga kelgan. Bu fanlararo birlashuv tasodifiy emas, balki ixtisoslashuv jarayonlarining tabiiy natijasidir. So‘nggi yillarda pedagogika fanining maktabgacha, maxsus, kasb-hunar va oila pedagogikasi kabi tarmoqlarga bo‘linishi ham bu jarayonning isbotidir.

Ijtimoiy pedagogika shaxsning ijtimoiy hayotda tutgan o‘rni, uning jamiyatga kirish jarayoni, qadriyatlarini egallashi va ijtimoiy tajriba orttirish qonuniyatlarini o‘rganadi. Pedagogika fani bolani tarbiyalash jarayonini tahlil qilsa, ijtimoiy pedagogika uning ijtimoiylashuvini o‘rganadi. Shu bois bu fan psixologiya, sotsiologiya va falsafa bilan uzviy bog‘liqdir. Ijtimoiy pedagogika shaxsning har tomonlama kamol topishiga, insonparvarlik qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim nazariy va amaliy yo‘nalish sifatida jamiyat taraqqiyotida alohida ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Ijtimoiy pedagogika fan sohasi sifatida insonning jamiyatdagi o‘rni, ijtimoiylashuv jarayoni va tarbiyasini o‘rganishga qaratilgan murakkab tizimdir. Ushbu fan bir nechta muhim vazifalarni bajaradi. Eng avvalo, u nazariy vazifani bajaradi, ya’ni ijtimoiy pedagogik bilimlarni jamlab, zamonaviy jamiyatda kechayotgan jarayonlar va hodisalarni tahlil qilish orqali ularning to‘liq ilmiy manzarasini yaratishga xizmat qiladi. Bu jarayon ijtimoiy pedagogikaning asosiy ilmiy yo‘nalishlarini belgilab beradi va fanning nazariy poydevorini shakllantiradi. Ijtimoiy pedagogikaning amaliy vazifalari esa shaxsning ijtimoiylashuv jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatish, uni jamiyat hayotiga faol ishtirok etishga tayyorlash bilan bog‘liq. Bu jarayonda bolalar va yoshlarning ongida, xulq-atvorida ijobiy fazilatlarni shakllantirish, mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlardan chiqish yo‘llarini topa bilish, atrof-dagilar bilan to‘g‘ri muomala qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, ijtimoiy pedagogika insonlarda o‘z huquq va majburiyatlarini anglash, o‘ziga ishonch va mustaqillik hissini shakllantirishga yordam beradi.

Fanning yana bir muhim yo‘nalishi bu — insonparvarlik vazifasi bo‘lib, u shaxsning jismoniy, ma’naviy va axloqiy rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratish bilan bog‘liq. Zamonaviy ijtimoiy pedagogika insoniy munosabatlarga tayanadi, ya’ni bola va pedagog o‘rtasida o‘zaro tushunish, hurmat va mehr asosida muloqot o‘rnatishni nazarda tutadi. Ijtimoiy pedagog bolaning kuchli tomonlarini qo‘llab-quvvatlab, uning jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga yordam beradi. Bugungi kunda ijtimoiy pedagogika sohasida tarbiyaviy, ijtimoiy-huquqiy va ijtimoiy rehabilitatsiya vazifalari keng qo‘llanilmoqda. Tarbiyaviy vazifa bolani atrof-muhitga moslashtirish, jamiyatda o‘zini tutish qoidalarini o‘rgatish bilan bog‘liq. Ijtimoiy-huquqiy vazifa esa davlat tomonidan bolalarning huquqlarini himoya qilish, ularning manfaatlarini qo‘llab-quvvatlashni ifodalaydi. Ijtimoiy rehabilitatsion vazifa nogironligi yoki ruhiy nuqsoni bor bolalar

bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu faoliyat orqali ijtimoiy pedagog bola uchun ijobiy psixologik muhit yaratadi va uni jamiyat hayotiga faol qo‘shadi. Shuningdek, ijtimoiy pedagogika insonning jamiyatdagi o‘rnini belgilovchi ijtimoiy institutlar bilan uzviy bog‘liqdir. Ularning eng muhimlari — oila, ta’lim, madaniyat va dindir. Oila ijtimoiylashuvning birlamchi instituti bo‘lib, bola aynan oilada dastlabki ijtimoiy tajriba, axloqiy qadriyatlar va hayotiy ko‘nikmalarni o‘zlashtiradi. Ta’lim esa bolaning bilim doirasini kengaytirib, uni jamiyatda faol ishtirok etuvchi shaxs sifatida shakllantiradi. Madaniyat orqali esa inson estetik did, milliy qadriyat va an‘analarni o‘rganadi, san‘at, adabiyot va ommaviy axborot vositalari ta‘sirida shaxs sifatida yetiladi. Din esa insonda ma‘naviy tozalik, halollik, sabr-toqat, mehr-oqibat va ezgulik tuyg‘ularini shakllantiradi.

Ijtimoiy pedagogika o‘zining maqsad va vazifalarini amalga oshirishda quyidagi tadqiqot metodlaridan keng ko‘lamda foydalanadi;

- umumantropologik metodlar (analiz, sintez, umumlashtirish, qiyoslash, modellashtirish, loyihalash)
- umumpedagogik metodlar (kuzatish, suxbat; tajriba; manbalarni o‘rganish; qayta ishlash, umumlashtirish)
- xususiy pedagogik - psixologik metodlar (individual va guruhli o‘rganish, xurmatlash, tushuntirish, ijobiy fazilatlariga tayanish, ijtimoiy fikrlarni hisobga olish, tashxislash ekspert xulosalarini hisobga olish);
- tarixiy metodlar tarixiy qiyoslash, genetika, strukturaviy (alohida belgilar, shartli guruhlar) tarixiy manbalarni o‘rganish;
- sotsiologik metodlar (anketa, so‘rovnoma, intervyu olish, sotsiometrik, biografik, monitoring, test topshiriqlari, modellashtirish);
- matematik – statistik (taxlil, natijalarni qayd etish, tekshirish).

Xulosa: Ijtimoiy pedagogika – insonning jamiyatda shakllanishi, ijtimoiy tajriba orttirishi va ma‘naviy kamolotga erishishida muhim o‘rin tutuvchi fan sohasi hisoblanadi. Uning nazariy asoslari shaxsning ijtimoiylashuvi, tarbiyasi va ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabatini o‘rganishga qaratilgan. Ijtimoiy pedagogika o‘z mohiyatiga ko‘ra, pedagogika, psixologiya, sotsiologiya va falsafa fanlari bilan uzviy aloqada rivojlanadi. Ushbu fan insonparvarlik, adolat va ijtimoiy mas‘uliyat tamoyillariga tayangan holda, jamiyatda sog‘lom muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy pedagoglar faoliyati bolalarning huquqlarini himoya qilish, ijtimoiy muammolarni hal etish va har bir insonning jamiyat hayotida faol ishtirok etishini ta‘minlashga yo‘naltirilgan. Shunday qilib, ijtimoiy pedagogika barkamol shaxs tarbiyasida beqiyos ahamiyatga ega fan sifatida e‘tirof etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Quronov M.Q. Qurboniyazova Z.Q. Ijtimoiy pedagogika. T.
2. Bogarova V.G. Sotsialnaya pedagogika. Moskva.
3. Qurboniyazova Z.Q. Ijtimoiy tarbiya muammolari. Halq ta‘limi, 2003, 6-son.
4. Xaydarov S.A. (2025). Ijtimoiy-gumanitar fanlarda raqamli metodlardan foydalanish yo‘llari. NEW RENAISSANCE international scientific journal.
5. <https://scientific-jl.com/mod/article/view/1884>

6. Хайдаров С. (2024). Spiritual influence on child education in families. Web of Teachers: Inderscience Research. 2 .
7. Sulaymon Amirqulovich Xaydarov. (2024). O'quvchilarni tarbiyashda ijtimoiy fanlarni o'qitishni didaktik imkoniyatlari.
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-ijtimoiy-pedagogikaning-paydo-bo-lishi-madaniy-tarixiy-ijtimoiy-xuquqiy-shart-sharoitlari>
9. Vasilkova, T.A. Vasilkova. Ijtimoiy pedagogika. -M.: Prosvechenie, 2003 yil
10. Галагузова М.А. Социальная педагогика – М.: Владос, 2000
11. Quronov M. Qurbaniyazova Z. Ijtimoiy pedagogika. (ma'ruza matni) T.:2003 yil.
12. Mavlonova R. Vohidova N. Ijtimoiy pedagogika. T.:2007 yil.
13. Mavlonova R, To'raeva R, Xoliqberdiev K. Pedagogika. 2001 yil
14. <https://cyberleninka.ru/article/n/ijtimoiy-pedagogik-faoliyatni-tashkil-etishga-qaratilgan-jarayon-mazmuni>